

DESAFIOS NA SAÚDE PÚBLICA COM A DOENÇA DE CHAGAS: UMA ABORDAGEM ABRANGENTE

 DOI: 10.5281/zenodo.13825692

Ingrid Paiva Leite

Graduanda de Nutrição pela Universidade Potiguar, campus Mossoró-RN. Email:

ingridpaiva132@gmail.com

RESUMO

A doença de Chagas é uma zoonose causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi* e foi descoberta em 1909 por Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. Está associada a fatores ambientais, culturais e socioeconômicos. Possui diversos tipos de transmissão, sendo elas, a transmissão acidental, a transmissão vertical ou congênita, a transmissão por transfusão de sangue ou transplante de órgãos e a transmissão oral, e seus sintomas variam conforme a fase da doença: aguda e crônica. O trabalho teve como objetivo apresentar os desafios da saúde pública com a patologia da Doença de Chagas, e a sua necessidade de mais estudos no quesito de tratamento, prevenção, de acordo com suas perspectivas epidemiológicas futuras. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, executada em artigos científicos originais presentes nas bases de dados do LILACS, Scielo, Google Acadêmico, PubMed, sites governamentais e universitários, com critérios de inclusão de artigos entre os anos de 2028 à 2023. Conclui-se afirmando que é essencial implementar medidas preventivas e identificar a epidemiologia dos pacientes ainda no estágio inicial da doença para aumentar as chances de sucesso no tratamento, assim como um maior avanço e eficácia nos métodos de tratamento e vigilância sanitária no que tange a saúde pública na erradicação dessa zoonose.

Palavras-chave: Doença de Chagas; Vigilância epidemiológica; *Trypanosoma cruzi*.

ABSTRACT

Chagas disease is a zoonosis caused by the protozoan *Trypanosoma cruzi* and was discovered in 1909 by Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. It is associated with environmental, cultural and socioeconomic factors. It has several types of transmission, including accidental transmission, vertical or congenital transmission, transmission by blood transfusion or organ transplantation and oral transmission, and its symptoms vary depending on the phase of the disease: acute and chronic. The aim of the work was to present the challenges facing public health with the pathology of Chagas Disease, and the need for further studies in terms of treatment and prevention, in accordance with its future epidemiological perspectives. Bibliographical research was used as a methodology, carried out on original scientific articles presented in the databases of LILACS, Scielo, Google Scholar, PubMed, government and university websites, with inclusion criteria for articles between the years 2028 and 2023. that it is essential to implement preventive measures and identify the epidemiology of patients

even at the initial stage of the disease to increase the chances of successful treatment, as well as greater advancement and effectiveness in treatment methods and health surveillance with regard to public health in eradicating this zoonosis.

Keywords: Chagas disease; Epidemiological surveillance; *Trypanosoma cruzi*.

1 INTRODUÇÃO

A doença de Chagas (DC) é uma zoonose e tem como agente etiológico o protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*. Esse parasita dispõe de um ciclo biológico complexo e passa por várias formas de evolução dentro de seu hospedeiro e seu vetor. A Doença de Chagas é uma patologia que afeta a saúde pública, principalmente na América Latina e regiões tropicais. Foi descoberta, em 1909, por Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. Esta doença consiste em uma infecção sistêmica de evolução crônica e está associada aos fatores ambiental, cultural e socioeconômico, em relação ao ambiente de extrema pobreza e fragilidade sanitária. A Organização Mundial da Saúde (OMS) a classifica como uma doença parasitária tropical de grande relevância, sendo considerada uma enfermidade negligenciada (GERES *et al.*, 2022).

A complexidade do sistema de transmissão da doença dificulta o combate dessa patologia, devido a disseminação desta protozoose por meio de diferentes vias, como a transmissão oral, transmissão congênita, transmissão vetorial, transfusão sanguínea e de órgãos e transmissão acidental. No cenário brasileiro atual, a forma predominante de transmissão é pela via oral, resultante da ingestão de alimentos contaminados pelo parasita ou seu vetor contaminado. Vale ressaltar que essa via de transmissão destaca a importância de boas práticas higiênicas na manipulação e preparação de alimentos, além de destacar a carência de medidas de controle eficientes para evitar a propagação dessa condição de saúde (GERES *et al.*, 2022 apud SANTOS, 2020).

Segundo Dias *et al.* (2023), em torno de 4,6 milhões de pessoas no Brasil estejam enfrentando a doença de Chagas. Com isso, um estudo sobre a Carga Global de Doenças, Lesões e Fatores de Risco (GBD) indicou que, no Brasil, mais de 8.000 mil mortes estão diretamente vinculadas a doenças associadas à doença de Chagas. Essas informações ressaltam a importância de estratégias de saúde pública direcionadas e investimentos contínuos em pesquisa e intervenções clínicas para enfrentar esse desafio.

A vigilância epidemiológica desempenha um papel crucial na contenção da Doença de Chagas, uma vez que esta zoonose ainda carece de tratamento eficaz e específico. Os medicamentos atualmente disponíveis, Nifurtimox e Benzonidazol, demonstram eficácia limitada no estágio crônico da doença de Chagas e são poucos estudados. Portanto, a epidemiologia se torna fundamental para implementar medidas preventivas e identificar pacientes ainda no estágio agudo, antes de progredirem para o estágio crônico, aumentando as chances de sucesso no tratamento (LIDANI *et al.*, 2019; FONSECA *et al.*, 2020).

Portanto, o objetivo deste trabalho é abordar os desafios da saúde pública com a patologia da Doença de Chagas, assim como demonstrar a importância de mais estudos sobre a doença e sua erradicação, tratamento eficaz, além das suas perspectivas epidemiológicas futuras.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual baseou-se em informações e artigos científicos originais presentes nas bases de dados do LILACS, Scielo, Google Acadêmico, PubMed, sites governamentais e universitários. Os critérios de inclusão foram publicações dos anos de 2018 à 2023, com predominância do idioma português e busca das palavras-chave “doença de chagas”, “*Trypanosoma cruzi*” e “vigilância epidemiológica”, além do uso dos operadores booleanos. Os critérios de exclusão foram os artigos científicos fora do período de tempo e idioma não estipulado.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 CICLO BIOLÓGICO, TRANSMISSÃO MULTIFACETADA E SEUS FATORES ASSOCIADOS

A doença de Chagas, uma doença infecciosa grave, responsável pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, no qual, possui variações morfológicas e funcionais, que pode levar a infecções crônicas graves por apresentar seu ciclo biológico complexo que alterna entre estágios que sofrem divisão binária e as formas não replicativas e infectantes. As replicativas são os epimastigotas presentes no tubo digestivo do inseto vetor e amastigotas observados nas células de mamíferos. As

replicativas e infectantes, os tripomastigotas metacíclicos, são encontrados nas fezes e urina do inseto vetor e os tripomastigotas no sangue de mamíferos. (AZAMBUJA, P., GARCIA E. S, 2017).

No hospedeiro invertebrado, o *T. cruzi* se transforma em epimastigotas, se multiplicam no intestino médio e no intestino grosso se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos, que quando eliminados pelas fezes e urina do vetor, na infecção vetorial, são capazes de infectar o hospedeiro vertebrado. Estas formas infectantes, podem invadir macrófagos, fibroblastos ou células epiteliais, ocorrendo proliferação intracelular e liberação de formas tripomastigotas, intermediárias e amastigotas. Também pode ter invasão de novas células no sítio de infecção ou corrente sanguínea, atingindo todos os tecidos do hospedeiro. A gravidade dos tecidos infectados varia de acordo com a cepa do *T. cruzi* e o hospedeiro infectado, pois a infecção pode ser rápida e em outros casos só será detectada muito tempo depois da infecção inicial (AZAMBUJA, P., GARCIA E. S, 2017).

As principais formas de transmissão da doença de Chagas incluem transmissão Vetorial, forma mais comum de transmissão, principalmente em regiões tropicais endêmicas de insetos vetores triatomíneos conhecidos como "barbeiros", deposita fezes contaminadas com o parasita por meio das lesões causadas pelas picadas ou pelas mucosas dos olhos, boca e nariz, com tempo de incubação da doença de 4 a 15 dias. É válido destacar a relação da transmissão vetorial com as condições socioeconômicas da população, pois a pobreza e desigualdade são fatores determinantes para o escasso controle e prevenção por falta de recursos e acesso aos serviços de saúde, além de elevar os índices de vetores, diante da localidade onde as pessoas moram (rural ou urbano), se tem saneamento básico, infraestrutura adequada, moradias preservadas, no qual, casas de taipa, barro ou com fissuras servem de moradia para o inseto (SILVA, 2021).

Já a transmissão acidental também acontece por meio de lesões na pele e mucosas, por meio de acidentes de manipulação em laboratórios ou de caça, com tempo de incubação da doença de até 20 dias. Já a transmissão vertical ou congênita consiste na passagem de parasitos *T. cruzi* da mulher infectada para seu filho durante a gestação ou parto (BRASIL, s.d.).

Existe também a transmissão por transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados a receptores, com tempo de incubação da doença de 30 a 40 dias. Nesse viés, está cada vez mais rigoroso o rastreio de infectados nos

bancos de sangue e de órgãos, pois muitas pessoas assintomáticas não sabem que são portadoras e recebem o teste positivo para doença de chagas quando passam por esse rastreio sensível, afim de garantir segurança ao receptor (BRASIL, s.d.).

Outra forma de transmissão em destaque é a oral, visto que, a população não tem consciência em buscar informações sobre as práticas seguras de consumo dos alimentos, ficando a mercê dos perigos da contaminação parasitária diante da ingestão de alimentos macerados junto com parasitos provenientes das fezes ou triatomíneo infectado, ocorrendo a infecção no trato gastrointestinal. O tempo de incubação varia de 3 a 22 dias. Os principais alimentos e bebidas associadas à infecção chagásica são: caldo de cana-de-açúcar, açaí, suco de açaí, carne, água contaminada, suco de palma e suco de goiaba. Saber as localidades e fontes alimentares é fundamental para um controle sanitário adequado (PACHECO, 2021).

3.2 EPIDEMIOLOGIA E SINTOMATOLOGIA DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL

A América Latina é o continente em que há mais pessoas infectadas, com a doença de chagas (DC), cerca de 6 a 7 milhões com estimativa de 30 mil novos casos por ano, além de ser abordada como a doença parasitária mais letal. O Brasil, está entre os quatro países com maiores números de pessoas infectadas em suas regiões tropicais por *T. cruzi*, sendo portadores principalmente de cardiomiopatia chagásica, uma de suas manifestações mais graves (BRASIL, 2022).

No ano de 2020, a DC foi definida como uma doença de notificação compulsória. A prevalência de infecções por *T. cruzi* foi de 1% ou 2,4 % nas formas indeterminada, cardíaca e digestiva, principalmente em adultos jovens do sexo masculino. A maior taxa de incidência foi na região Norte, evidenciando todos os óbitos no estado do Pará. A forma de transmissão mais frequente registrada foi a oral devido as práticas alimentares local e cultural, com o consumo de alimentos tradicionais caseiros como o açaí e caldo de cana, que podem estar contaminados com o parasita pela inadequação da manipulação de alimentos e da água não tratada (BRASIL, 2022).

Pessoas com sintomas ou com suspeitas, devem notificar rapidamente às autoridades de saúde, através da Ficha de Notificação e Investigação de Doença de Chagas Aguda do Sistema de Informações e Agravos de Notificação (SINAN), para fazerem a investigação. Sendo a Doença de Chagas uma doença assintomática e

silenciosa em muitos casos, não se torna possível a sua notificação e registro, dificultando a atualização e melhoria dos dados epidemiológicos. Contudo, a população deve ser orientada sobre a importância das notificações e epidemiologia (SESAB, 2020)

Diante do envelhecimento populacional, da negligência de intervenções, e do tempo de evolução da manifestação de sintomas mais severos da doença de chagas e do seu diagnóstico, em quadros crônicos, os idosos são alvos clínicos particulares por já apresentarem comorbidades na maioria das vezes, e ficarem fragilizados com tratamentos tardios e de risco, medicações com efeitos colaterais que cada organismo reagirá diferente, podendo até não terminar o tratamento sugerido (DIAS, 2023).

O diagnóstico da doença é por meio de testes sanguíneos parasitológicos ou testes sorológicos na fase aguda, e na fase crônica é por meio de teste enzimáticos, como o ELISA, ou teste de hemaglutinação, hemocultura e imunofluorescência indireta. Vale ressaltar que os métodos mais precisos para diagnóstico se tornam caros, e são utilizados os mais tradicionais por serem mais acessíveis (FERREIRA, *et al.*, 2018)

As principais sintomatologias clínicas da doença de chagas variam de acordo com as fases da doença, aguda e a crônica. Na fase aguda estão relacionados os sintomas como febre por mais de 7 dias, dores de cabeça, inchaço nas pernas e rosto, fraqueza e o local da picada pode parecer um furúnculo. Caso não seja descoberto e nem feito o tratamento, a doença pode progredir para a fase crônica. Entretanto, muitas pessoas são assintomáticas e descobrem que são portadoras com o passar dos anos, quando a doença já está mais desenvolvida e apresentando complicações mais graves como problemas cardíacos e digestivos (BRASIL, s.d.).

3.3 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE PÚBLICA COMO FERRAMENTA CRUCIAL

Nos tempos hodiernos, a vigilância epidemiológica tem tamanha importância para a diminuição de casos da Doença de Chagas, pela doença apresentar declínio de eficácia do tratamento e no auxílio de detecção da doença. Medidas proativas de vigilância na identificação precoce da zoonose se torna essencial para conseguir-se êxito no tratamento, principalmente na fase aguda, como buscas mais precisas de

diagnóstico, aumento da dispersão de informações e orientação populacional a partir de campanhas de saúde pública, e controle biológico (GERES *et al.*, 2022).

O Benzonidazol e Nifurtimox são os únicos medicamentos para o tratamento. Além dessa limitação, sua efetividade é baixa diante de quadros crônicos. Seus efeitos colaterais são diversos, apresentando prurido, dermatites, rash cutâneo, manchas, arritmias, tremores, dormência, fadiga, alterações nos exames bioquímicos, gastrointestinais e neurológicos. Dessa forma, o paciente resulta em não conseguir adesão e conforto ao tratamento, ocasionando prejuízos de saúde e interrompendo o tratamento, o que seria sua cura, antes da data prevista de término (MOTA *et al.*, 2019).

Existem novas pesquisas e atualizações sendo realizadas sobre fármacos e vacinas para a prevenção e tratamento da zoonose, mas com pouca evolução para a doença, se tornando negligenciada. Todavia, os investimentos e incentivos para novas pesquisas e estudos ainda são insuficientes. Entre 1976 e 2014, apenas 117 patentes foram depositadas, com o depósito no ano de 2019 com nove patentes, o que demonstra que houve pouca evolução no tratamento desde a descoberta da doença (NOGUEIRA *et al.*, 2021).

Para a doença não ser negligenciada, é necessário acima de tudo a atenção médica e interesse de pesquisadores, pois muitos pacientes não são tratados e diagnosticados corretamente, devido à falta de acesso a serviços de saúde e pela falta de atualizações em estudos médicos. Há também pouco desenvolvimento de novos tratamentos, escassez de investimento em pesquisas, necessários à criação de vacinas a fim de prevenir contra a doença e de novos medicamentos com poucos efeitos colaterais. Entretanto, a baixa conscientização pública sobre a doença, desde a transmissão até suas complicações, sintomas e tratamentos, também é um fator a ser alertado e combatido no que tange a negligência da zoonose (BRASIL, s.d.).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, é válido destacar que a redução da pobreza e da desigualdade desempenham um papel fundamental na redução da transmissão e controle do vetor triatomíneo, no qual, locais onde tem saneamento básico, moradias que não sejam focos de vetores, acesso a setores de saúde, contribuem para a diminuição de índices de doenças.

A correta identificação dos portadores desta zoonose, a partir do correto diagnóstico, das notificações epidemiológicas, desenvolvimento de estratégias de controle e do teor educacional de informações para alertar e conscientizar a sociedade, possibilita uma postura de vigilância sanitária eficaz no que tange a saúde pública.

Com isso, observa-se a necessidade de mais estudos aprofundados, fortalecimento dos sistemas de saúde e políticas públicas, investimentos em pesquisa e intervenções clínicas, melhorias na atenção básica e médica, possibilitando ao paciente a prevenção, diagnóstico eficaz, e o devido tratamento precoce sem efeitos adversos prejudiciais a sua saúde e bem-estar, garantindo a qualidade de vida, o avanço na saúde pública e melhoria dos dados epidemiológicos em nosso país, a fim de mitigar o impacto da doença causado nas comunidades afetadas.

REFERÊNCIAS

AZAMBUJA, P., GARCIA E. S. Ciclo Evolutivo. Fundação Oswaldo Cruz, 2017. Disponível em: <https://chagas.fiocruz.br/parasita/ciclo-evolutivo/#hosp-vertebrado> acesso em 02 de Nov, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico. Brasília, abril, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2022/boletim-especial-de-doenca-de-chagas-numero-especial-abril-de-2022> Acesso em 02 Out, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Doença de chagas. [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doenca-de-chagas> Acesso em 02 de Nov, 2023.

DIAS, L. F., FREITAS, M. C., SINHORIN, B. C. S., GORLA, V. M., HATTORI, W. T., & OLIVEIRA, S. V. (2023). Perfil clínico e epidemiológico de pacientes com doença de Chagas em região endêmica no Brasil. *Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção*, 11(2), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.18554/refacs.v11i2.6419>

FERREIRA, *et al.* Métodos diagnósticos na doença de chagas: uma atualização. *Revista Brasileira de Análises clínicas*, 2018. Disponível em: <https://www.rbac.org.br/artigos/metodos-de-diagnostico-para-a-doenca-de-chagas-uma-atualizacao/#:~:text=ELISA%3A%20esta%20t%C3%A9cnica%20consiste%20em,coloidos%2C%20cuja%20quantifica%C3%A7%C3%A3o%20C3%A9%20feita> acesso em 05 de Nov, 2023.

GERES, Leonardo Fernandes; RABI, Larissa Teodoro; BONATTI, Tais Rondello. A importância da vigilância epidemiológica no combate à Doença de Chagas: uma revisão integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 15, n. 1, p. e9492, 18 jan. 2022. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e9492.2022>. ISSN 2178-2091.

LIDANI, K. C., et al. (2019). Chagas Disease: From Discovery to a Worldwide Health Problem. *Frontiers in Public Health*, 7, 166.

MOTA, A. F., et al. Reações adversas ao Benzonidazol no tratamento da doença de chagas: revisão sistemática de ensaios clínicos controlados. Scielo, 2019. <https://doi.org/10.1590/1414-462X201900030456>

Nogueira da Silva, P. L., Oliveira Barbosa, F. J. ., Maraslis Soares , V. H. ., Batista Miranda, F. ., Fonseca Coelho Galvão, A. P. ., & dos Reis Alves, C. . (2021). Impacto do déficit de investimentos para o tratamento da doença de chagas no Brasil: revisão narrativa. *Nursing (Edição Brasileira)*, 24(275), 5514–5529. <https://doi.org/10.36489/nursing.2021v24i275p5514-5529>

PACHECO, LV; SANTANA, L.S.; BARRETO, BC; SANTOS, E. de S.; MEIRA, CS. Transmissão oral da doença de Chagas: uma revisão da literatura. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento** , [S. l.] , v. 2, pág. e31910212636, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i2.12636. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12636>. Acesso em: 6 nov. 2023.

SANTOS, E.; Falcão, L. M. Chagas cardiomyopathy and heart failure: From epidemiology to treatment. *Revista Portuguesa de Cardiologia*, v. 39, n. 5, p. 279-289, 2020.

SESAB. Secretaria da Saúde, governo do Estado da Bahia. Doenças de Chagas. Disponível em: <https://www.saude.ba.gov.br/suvisa/vigilancia-epidemiologica/doencas-de-transmissao-vetorial/doenca-de-chagas/#> Acesso em 31 de outubro de 2023. <https://doi.org/10.1590/1414-462X201900030456>

SILVA, Brígida Adriene Muniz et al. PERFIL DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL: 2008 A 2020. **Revista Presença**, [S.l.], v. 7, n. 15, p. 22-42, nov. 2021. ISSN 2447-1534. Disponível em: <<https://sistema.celsolisboa.edu.br/ojs/index.php/numerohum/article/view/354>>. Acesso em: 07 nov. 2023.